

ПОНЯТИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ

Азатбай Даулетбаевич Джумамуратов

старший преподаватель кафедры немецкого языка и литературы

Каракалпакского государственного университета им. Бердаха

azat_djuma@gmail.com

АННОТАЦИЯ:

В этой статье рассматривается понятие фразеологической единицы с разных сторон, устойчивость основана на свойственных ей различных типах и вариантности их определений разных авторов, приведены мнения известных ученых.

Ключевые слова: фразеологизм, фразеологический оборот, устойчивое сочетание, фразеологическая единица, идиоматичность, экспрессивность, эквивалент, сращения, целостность, компонентный состав.

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada frazeologik birlik tushunchasi turli tomonlardan ko'rib chiqilib, uning turg'unligi uning turfa xilligi va turli mualliflar tomonidan berilgan ta'riflarning o'zgaruvchanligiga asoslanadi, mashhur olimlarning fikr-mulohazalari berilgan.

Tayanch so'zlar: frazeologik birlik, frazeologik burilish, turg'un birikma, frazeologik birlik, idiomatiklik, ekspressivlik, ekvivalent, birikish, yaxlitlik, komponent tarkibi.

ABSTRACT:

This article examines the concept of a phraseological unit from different angles, its stability is based on its various types and the variability of their definitions by different authors, and the opinions of famous scientists are given.

Keywords: phraseological unit, phraseological turn, stable combination, phraseological unit, idiomaticity, expressiveness, equivalent, fusion, integrity, component composition.

В лингвистической литературе в отношении единицы фразеологии пользуются различными терминами, такими как фразеологизм,

фразеологический оборот, устойчивое сочетание, фразеологическая единица и другими.

Авторами даются различные определения и толкования фразеологической единицы. Как отмечает В.М.Мокиенко «До сих пор не установлены даже критерии определения фразеологических единиц, нет единства мнений о категориальных свойствах этих единиц. Такие понятия как устойчивость, воспроизводимость, идиоматичность подвергаются критическим пересмотрам, их роль в определении фразеологизма то чрезмерно преувеличивается, то излишне преуменьшается» [3, 3]. Ниже мы приводим несколько определений фразеологической единицы разных авторов.

«Фразеологической единицей называется на данном этапе его исторического развития постоянная комбинация словесных знаков: предельная и целостная, воспроизводимая в речи его носителей; основанная на внутренней зависимости членов; состоящая минимум из двух строго определенных единиц лексического уровня, находящихся в известной последовательности; грамматически организованная по существующим моделям словосочетаний и предложений: обладающая единым значением, в разной степени комбинаторным в отношении к значениям сочетавшихся элементов, но стабильным в отношении означаемого или выражаемого [3, 3].

«...Фразеологическая единица, фразеологизм, фразеологический оборот, словосочетание, в котором семантическая монолитность (целостность номинации) довлеет над структурной раздельностью составляющих его элементов выделение признаков предмета подчинено его целостному обозначению, вследствие чего оно функционирует в составе предложения как эквивалент отдельного слова» [1, 34].

Рядом со словом как смысловой единицей имеются смысловые единицы и более сложного порядка - это такие сочетания их, в которых смысл отдельного слова в той или иной степени бледнеет, убывает до полного исчезновения, смысл же словосочетания как целого при этом выигрывает, приобретая новые семантические качества, развивая дополнительное, а нередко и совершенно новое значение по отношению к сумме тех значений, которые содержатся, входящих в подобное сочетание. Фразеологическая единица близка к слову семантически и функционально - грамматически, но отнюдь не тождественна ему.

Фразеологическая единица экспрессивно-эмоционально окрашивает смысл носителем которого она является, уподобляясь тем лексемам, которые не

столько называют лицо, предмет, процесс или явление, сколько живописуют или «обзывают» их.

Таким образом, с учением о слове органически связаны наблюдения над сращениями слов, над фразеологическими единицами. Эти наблюдения приводят к выводу, что в русском языке широко распространяются синтаксические составные слова («речения фразеологического сращения») и разнообразные типы устойчивых фразеологических единиц, которые обособляются от свободных словосочетаний и примыкают к лексическим единицам» [2, 23-28].

Под фразеологической единицей понимается относительно устойчивое, воспроизводимое, экспрессивное сочетание лексем, обладающее (как правило) целостным значением» [4, 4].

«Фразеологизм-это особая единица языка, характеризующаяся как и слово, не одним каким-либо признаком, а совокупностью нескольких признаков. Только у фразеологизма совокупность категориальных признаков иная, чем у слова. Признаки эти следующие: а) лексические значения, б) компонентный состав и в) грамматические категории» [5, 29].

«Фразеологическая единица представляет собой сложную лингвистическую единицу, «набор» признаков которой не однозначен. Он исключается нередко десятью-двенадцатью характеристиками, сущность которых сводится к семантической спаянности и неделимости при «внешней» раздельнооформленности компонентов данной языковой единицы» [6, 21].

«До сих пор фразеология, составляя часть лексикологии или своего рода приложение к ней, изучает лишь отдельные разновидности сочетаний слов, наиболее тесные, постоянные, устойчивые, представляющие смысловое единство, где значение отдельного компонента сочетания выводится из значения целого сочетания.

Словосочетания первого типа (составные наименования) и словосочетания второго типа (их часто называют идиомами, идиоматизмами, идиоматическими выражениями) образуют особые единицы в лексическом составе языка, которые относятся к фразеологии и обозначают как фразеологические единицы, фразеологические обороты или фразеологизмы» [1, 16].

«Фразеологическая единица-это устойчивая по лексическому составу и структуре языковая единица из двух или более слов, в флексированных

морфологических формах, обладающая идиоматичностью, экспрессивностью, устойчивостью общего значения» [4, 98].

«Фразеологическая единица (фразеологизм) постоянное или устойчивое словосочетание - это сочетание слов с низким показателем комбинаторности, который обусловлен структурно-системными особенностями компонентов или особым характером отношения словосочетания к действительности, а также сочетание этих двух факторов» [5, 6].

Фразеологическая единица является устойчивым образованием. Наиболее распространенным пониманием устойчивости является трактовка устойчивости как воспроизведения в готовом виде.

Устойчивость фразеологических единиц основана на свойственных ей различных типах инвариантности, т.е. неизменяемости тех или иных элементов при всех нормативных изменениях. Имеются следующие виды инвариантности или микроустойчивости: 1) устойчивость употребления; 2) структурно-семантическая устойчивость; 3) семантическая устойчивость; 4) лексическая устойчивость и 5) синтаксическая устойчивость, т.е. полная неизменяемость порядка компонентов фразеологических единиц.

References

1. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. Основные типы фразеологических единиц в русском языке. Москва, 1972.
2. Карасик В.И. Культурные доминанты в языке. Языковая личность. Культурные концепты. Волгоград-Архангельск, 1996.
3. Мокиенко А.И. Славянская фразеология. Москва, 1980.
4. Молотков А.И. Фразеологизмы русского языка и принципы их лексикографического описания. Ленинград, 1980.
5. Попов Р.Н. Фразеологизмы современного русского языка с архаичными значениями и формами слов. Москва, 1976.
6. Ходина Н. Новое в английской фразеологии. Части 1 и 2. Москва, 2004.